

Límites éticos y dinámicas de control en las artes marciales: Un análisis deontológico de la enseñanza

Autor: Francisco Nebot Pina

Afiliación: Investigador independiente / Federación Valenciana de Luchas Olímpicas

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0471-0969>

Abstract

Actualmente, la enseñanza de las artes marciales y de los sistemas de defensa personal se enfrenta a una disyuntiva crítica: la distinción entre la maestría técnica y la deriva hacia dinámicas de control abusivo. Lo que con frecuencia se ensalza bajo los términos de «tradición» o de «lealtad», suele ocultar dinámicas de control que vulneran la autonomía de los alumnos. Crisis recientes en entidades deportivas internacionales demuestran que ni el éxito deportivo ni la relevancia mediática garantizan la integridad ética. Continuando la línea de investigación de *Responsabilidad y ética en la enseñanza del Krav Magá* (Nebot Pina, 2024), en este artículo profundizamos en cómo el mesianismo pedagógico y la centralización de funciones pueden generar situaciones de abuso. Analizamos los indicadores de riesgo que alteran el entorno normal de aprendizaje en el seno de una entidad deportiva, y la transforman en una estructura de aislamiento social. Frente al modelo de obediencia ciega, proponemos una docencia basada en el rigor técnico, la transparencia, y el pensamiento crítico. El objetivo es proporcionar una herramienta de evaluación ética que prevenga el intrusismo profesional y proteja al alumnado (especialmente a los menores de edad) frente a la manipulación y el abuso. Finalmente, enunciaremos las limitaciones y dificultades inherentes a la detección y reconocimiento de las prácticas abusivas.

Palabras clave: ética deportiva, protección de menores, narcisismo colectivo, cultura organizacional, cumplimiento normativo, intrusismo profesional, artes marciales.

Cómo citar: Nebot Pina, F. (2026). *Límites éticos y dinámicas de control en las artes marciales: Un análisis deontológico de la enseñanza*. Federación Valenciana de Luchas Olímpicas. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18518222>

Licencia: Este trabajo se publica bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0).

English Abstract

Currently, the teaching of martial arts and self-defence systems faces a critical dilemma: the distinction between technical mastery and the drift towards abusive control dynamics. What is often extolled under the terms of “tradition” or “loyalty” tends to conceal control dynamics that violate the autonomy of students. Recent crises in international sports organisations demonstrate that neither sporting success nor media relevance guarantee ethical integrity. Continuing with the line of research on Responsibility and Ethics in Krav Maga Teaching (Nebot Pina, 2024), in this article we delve into how pedagogical messianism and the centralisation of functions can lead to situations of abuse. We analyse the risk indicators that alter the normal learning environment within a sports organisation and transform it into a structure of social isolation. In contrast to the model of blind obedience, we propose teaching based on technical rigour, transparency and critical thinking. The aim is to provide an ethical assessment tool that prevents professional intrusion and protects students (especially minors) from manipulation and abuse. Finally, we outline the limitations and difficulties inherent in detecting and recognising abusive practices.

Keywords: sports ethics, child protection, collective narcissism, organisational culture, regulatory compliance, unauthorised practice of a profession, martial arts.

Tabla de contenido

Introducción	4
Marco Deontológico y Legal	5
La LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021) como estándar ético	6
Rol del Delegado de Protección de Menores (GVA).....	7
Dinámicas de Control y Señales de Alerta	8
Mesianismo Pedagógico y Culto al Líder	8
Aislamiento, Secretismo y Narcisismo Colectivo	8
Dinámica del Victimismo y Mentalidad de Asedio	9
La Manipulación de la Disciplina y el Concepto de «Sacrificio»	10
Tabla de Indicadores de Riesgo	11
Hacia un Modelo de Enseñanza Autocrítico/Reflexivo	13
Rigor Técnico y Transparencia	13
La Capacidad Crítica del Alumno como Escudo Ético	14
El papel de las familias: Colaboración y Barreras de Protección	14
Conclusiones y Propuestas Futuras	15
Factores limitantes.....	17
Referencias	18

1. Introducción

Con la creciente popularidad de la defensa personal y de los deportes de combate, el número de academias, clubes y formadores se ha multiplicado exponencialmente. Sin embargo, este crecimiento conlleva un riesgo crítico: la frontera difusa entre la docencia técnico-táctica y la deriva hacia estructuras de control abusivo.

Lo que frecuentemente se ensalza tras los términos de «tradición» o «lealtad inquebrantable» suele enmascarar dinámicas de poder coercitivas que vulneran sistemáticamente la autonomía y el pensamiento crítico de los alumnos. La falta de límites claros y la persistencia de un modelo de gestión centralizada propicia situaciones que incrementan la vulnerabilidad del alumno y el riesgo de abuso (psicológico, físico, sexual). El intrusismo profesional, donde el instructor usurpa roles (psicólogo, nutricionista, líder espiritual, etc.) para los que carece de cualificación formal, compromete la seguridad del alumnado.

En el trabajo previo (*Responsabilidad y ética en la enseñanza del Krav Magá*; Nebot Pina, 2024) fundamentamos la responsabilidad del instructor en que evitará generar falsas expectativas a los alumnos. Establecimos un análisis pormenorizado de los tipos de lesiones que se pueden generar en agresiones en escenarios no controlados, las limitaciones inherentes al sexo, edad y peso del defensor-agresor que condicionan el desempeño del acto de la defensa personal; y la peligrosidad de los ataques con armas blancas y de fuego. Sin embargo, la observación continuada de la realidad actual obliga a un análisis adicional: cómo el instructor puede transitar de ser un formador a convertirse en un déspota o mesías. En el presente artículo exploramos específicamente cómo ciertos fenómenos psicosociales actúan como catalizadores de situaciones de abuso, analizamos de qué manera el mesianismo pedagógico y la mitificación del instructor operan como mecanismos que facilitan la generación de entornos de riesgo y persuasión coercitiva, perpetuando un modelo de obediencia ciega que excluye el pensamiento crítico.

Crisis recientes en grandes organizaciones internacionales de deportes de combate demuestran que ni el éxito competitivo ni la relevancia mediática garantizan por sí mismos la integridad ética de una institución. Por el contrario, un liderazgo autocrático y sin contrapesos es un terreno fértil que puede degenerar fácilmente en un entorno de abuso sistemático, donde la manipulación y la coerción reemplazan a la enseñanza técnico-táctica. Frente a este modelo disfuncional, en este artículo analizamos los indicadores de riesgo que transforman un entorno de aprendizaje normal en una estructura de aislamiento

social. Frente al modelo de «obediencia absoluta» y de gestión centralizada, proponemos un enfoque docente basado en el rigor técnico, la transparencia, y en el respeto a la capacidad crítica y a la autonomía del alumno.

2. Marco Deontológico y Legal

Una primera aproximación será definir cuáles son las competencias de un monitor deportivo y de un entrenador deportivo. Conforme a la Ley de profesiones del deporte de la Comunitat Valenciana (Ley 2/2022, artículo 7), un monitor deportivo desempeña las funciones de: «iniciación e instrucción deportiva, guía, formación, animación deportiva, acondicionamiento físico básico, y mejora de la condición física general, no enfocadas a la competición deportiva», es decir, la iniciación deportiva en el deporte base, sin un enfoque competitivo estricto.

Y, por su parte, un entrenador deportivo (Ley 2/2022, artículo 8), realiza: «actividades y funciones de entrenamiento, selección, planificación, programación, conducción, asesoramiento, iniciación, instrucción, control, seguimiento y evaluación a deportistas o equipos para la competición en la modalidad deportiva o especialidad correspondiente», es decir, la preparación técnica y táctica en eventos oficiales de los atletas.

Otro concepto clave para el estudio es el intrusismo profesional que se define (Diccionario de la Lengua Española, s.f.): «Ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello. Puede constituir delito». También es relevante conocer cómo aparece regulado el intrusismo profesional en el Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995, Artículo 403 1.º): «El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente».

Por consiguiente, un monitor o entrenador deportivo, en primer lugar, debe poseer las titulaciones profesionales o académicas correspondientes a su profesión y realizar las actividades profesionales restringidas a su cualificación. Si el personal técnico realiza actividades más allá de sus competencias legales, —como, por ejemplo, el diseño de dietas y planes nutricionales a sus deportistas, la prescripción de fármacos, o ejercer como guía de vida más allá de la motivación deportiva— estará realizando una actividad ilícita de intrusismo profesional. Este fenómeno es bidireccional: no solo vulnera la normativa propia del deporte por exceso de funciones, sino que invade competencias reservadas por

ley a profesiones sanitarias (conforme a la Ley 44/2003), como la Dietética-Nutrición y la Medicina, o a la Psicología, poniendo en riesgo la integridad del deportista.

Por último, es necesario mencionar los tipos de acoso y abuso que puede sufrir un deportista, según La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021) se catalogan en cinco formas principales:

- Abuso psicológico
- Abuso físico
- Acoso sexual
- Abuso sexual
- Descuido

2.1. La LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021) como estándar ético

Más allá de la capacitación técnica y la delimitación de competencias de monitores y entrenadores, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), es el marco ético de referencia para la salvaguarda de los deportistas menores de edad. Esta norma establece el concepto de entorno seguro, definido como aquel que respeta los derechos de los menores y promueve un ambiente sin violencia.

Conforme a esta ley, poseer una titulación formativa oficial no es suficiente; el cuerpo técnico ha de responsabilizarse y ejercer una actitud proactiva para garantizar la protección de sus alumnos menores de edad. La LOPIVI (2021) establece que el deporte debe ser una herramienta de desarrollo personal donde prevalezca la seguridad del menor; y obliga a las entidades deportivas y a sus miembros a implementar medidas de prevención, de detección temprana y protección ante cualquier forma de violencia (ya sea física, psicológica o emocional).

2.2. Rol del Delegado de Protección de Menores (GVA1)

En el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, la figura de la **persona delegada de protección** es clave en las entidades deportivas, y aparece articulado a través del Protocolo de la Generalitat Valenciana (2024). Esta figura no es sólo un cargo

¹ Generalitat Valenciana

administrativo, es una pieza vital para garantizar la seguridad de la infancia y de los adolescentes. Entre sus funciones principales destacan la supervisión de la formación continua del personal, la gestión de los canales de denuncia internos y la garantía del cumplimiento del protocolo de prevención y actuación para crear un ambiente deportivo seguro. La persona delegada de protección se posiciona como el enlace directo entre la entidad deportiva, las familias y las autoridades (servicios sociales, fuerzas de seguridad, organizaciones de protección a la infancia, etc.), asegurando que cualquier sospecha de desprotección sea tramitada bajo los principios de confidencialidad y celeridad que exige la normativa vigente.

La efectividad de esta figura está supeditada a que goce de la suficiente autonomía e independencia jerárquica dentro de la entidad deportiva. Este profesional no debe estar subordinado al cuerpo técnico o a la junta directiva en lo que respecta a la gestión de las denuncias, garantizando así la imparcialidad y la protección del denunciante. Su capacidad para comunicarse directamente con las autoridades competentes, sin intromisiones internas, permite la fiscalización real del entorno deportivo, blindando el proceso ante posibles intentos de encubrimiento. Este nivel de independencia es fundamental para cimentar la confianza de las familias y de los menores en el protocolo de protección.

3. Dinámicas de Control y Señales de Alerta

El entorno deportivo, por su naturaleza jerárquica y la estrecha relación de confianza entre técnico y deportista, es susceptible de generar dinámicas de poder asimétricas. Cuando estas relaciones se desvían de los fines educativos o competitivos reglados, emergen señales de alerta que el personal técnico y la persona delegada de protección deben identificar precozmente para evitar situaciones de abuso o desprotección.

3.1. Mesianismo Pedagógico y Culto al Líder

El mesianismo pedagógico se manifiesta cuando el entrenador trasciende su rol técnico para posicionarse como una figura de salvación o guía moral absoluta ante sus alumnos. Este fenómeno puede analizarse bajo la óptica de Gusdorf (1973), quien advierte sobre la patología en la relación maestro-discípulo: cuando el educador deja de ser un mediador de conocimiento para convertirse en un ídolo, se genera una relación de dominio que anula la identidad del alumno. En el ámbito deportivo, esta deriva transforma el liderazgo en un culto a la personalidad donde la validación del técnico es la única medida del éxito.

Esta dinámica se profundiza con lo que Meirieu (1998) denomina la «tentación de la fabricación». Según este autor, el riesgo ético surge cuando el educador intenta moldear al discípulo a su imagen y semejanza, negando la alteridad y autonomía del educando. En el contexto del entrenamiento, el líder mesiánico no busca el desarrollo integral del atleta, sino la construcción de un sujeto dependiente que responda fielmente a sus propias ambiciones y dogmas. Así, la autoridad profesional se pervierte en una estructura de control donde el secretismo y la obediencia ciega sustituyen a la formación técnica reglada.

3.2. Aislamiento, Secretismo y Narcisismo Colectivo

El mantenimiento de una estructura de control absoluto requiere, necesariamente, la erosión de los vínculos del deportista con su entorno externo. Este proceso de aislamiento tiende a justificarse bajo una retórica de «compromiso total» o «excelencia deportiva», pero su fin último es la creación de un sistema cerrado. Según Stein (2016), el aislamiento social y sensorial es una herramienta crítica para generar un apego desorganizado hacia el líder; al debilitar las redes de apoyo externas (familia, amistades

u otros profesionales ajenos), el sujeto queda confinado a un entorno donde la única realidad válida es la dictada por el sistema de control.

En esta dinámica, el secretismo opera como una barrera defensiva. Se instaura una cultura de opacidad donde la comunicación de lo que sucede en el entorno de entrenamiento se percibe como una traición. Este hermetismo colisiona con el deber de comunicación establecido en el artículo 16 de la LOPIVI (2021), que obliga a cualquier profesional a notificar indicios de violencia o desprotección. El secretismo no solo protege al técnico frente a la supervisión externa, sino que anula la transparencia necesaria para garantizar el entorno seguro que la ley exige.

Finalmente, emerge el narcisismo colectivo, definido por Golec de Zavala et al. (2009) como una creencia exacerbada en la superioridad del propio grupo que requiere una validación externa constante. En el ámbito deportivo, esta dinámica actúa como la amalgama emocional de la estructura de control: los miembros desarrollan un sentimiento de exclusividad por pertenecer al círculo del líder mesiánico, lo que genera una lealtad ciega y la normalización de conductas abusivas en pos de un supuesto éxito común. En este escenario, cualquier crítica externa es percibida como una amenaza o un ataque al grupo, lo que dificulta la labor de la persona delegada de protección y vulnera la integridad ética y psicológica del menor deportista.

3.3 Dinámica del Victimismo y Mentalidad de Asedio

La consolidación de un sistema de control no solo requiere el aislamiento físico y social del deportista, sino la construcción de una narrativa interna que justifique dicho aislamiento. Esta dinámica se manifiesta a través del victimismo autocrático, donde el líder y su círculo perciben cualquier forma de supervisión externa como un ataque injustificado.

La mentalidad de asedio resultante es una táctica de manipulación para reforzar la cohesión interna. Se instaura la creencia de que otras entidades, clubes vecinos, federaciones o incluso las autoridades municipales (gestores del polideportivo, por ejemplo) están confabulados contra la entidad deportiva. Este mecanismo cumple varios objetivos:

- Refuerzo del Narcisismo Colectivo: consolida la creencia, previamente analizada, de que el grupo es especial y superior, y por ello es hostigado por los demás.

- Neutralización de la Crítica Externa: desactiva preventivamente cualquier queja o denuncia externa, ya que es percibida automáticamente como un intento de «boicot» o «destrucción del linaje».
- Obstrucción de la Fiscalización: impide que el deportista o las familias busquen ayuda externa, ya que se asume que las autoridades están «contra ellos», vulnerando el entorno seguro que exige la LOPIVI (2021).

En última instancia, esta paranoia grupal (Golec de Zavala et al., 2009) transforma la hostilidad hacia la autoridad en una señal de lealtad incondicional al líder, dejando al menor o al deportista adulto en una situación de extrema vulnerabilidad al no poder recurrir a la ayuda institucional.

3.4 La Manipulación de la Disciplina y el Concepto de «Sacrificio»

En el ámbito de las artes marciales, la disciplina y el sacrificio son valores inherentes a la práctica. Sin embargo, en un entorno de control autocrático, estos conceptos son instrumentalizados para normalizar el abuso de poder. La exigencia de una obediencia ciega, justificada bajo la etiqueta de «disciplina marcial», desactiva la capacidad crítica del alumno. El líder mesiánico redefine el sacrificio personal no como un esfuerzo por la mejora técnica, sino como una prueba de lealtad incondicional al sistema o a su figura.

Stebbins (1992), en su análisis del «compromiso serio» (*serious leisure*), advierte sobre los riesgos de cuando la devoción a una actividad se vuelve extrema y requiere una lealtad institucionalizada. En estos escenarios, la manipulación ética del lenguaje transforma una virtud pedagógica en una herramienta de coerción. El castigo, ya sea físico (ejercicios extenuantes, exposición deliberada al dolor) o psicológico (humillación pública, revocación de un grado), se disfraza de «lección de disciplina». Esto genera un entorno de miedo incompatible con el entorno seguro que exige la LOPIVI (2021). El respeto, que debería ser mutuo y basarse en la competencia técnica y la ética, se convierte en sumisión y miedo hacia la figura del «maestro».

3.5 Tabla de indicadores de riesgo

A continuación, se sistematizan las señales de alerta que permiten identificar una posible deriva de control abusivo o sectario en el seno de una entidad deportiva. La Tabla 1 constituye una herramienta de diagnóstico fundamental para la persona delegada de protección, permitiendo distinguir entre la disciplina deportiva saludable y las dinámicas de manipulación tóxica.

Resulta indispensable comprender que estos indicadores no operan como compartimentos estancos, sino que se manifiestan de forma sinérgica y progresiva. La presencia concurrente de varias de estas señales sugiere un ecosistema donde la autoridad técnica ha mutado en autoritarismo carismático, desplazando los objetivos pedagógicos en favor de la lealtad incondicional al líder. Mientras que en el deporte convencional el rigor técnico busca la autonomía del atleta, en estas dinámicas se observa un proceso de infantilización y dependencia psicológica. Por ello, la Tabla 1 no solo cataloga conductas aisladas, sino que permite mapear la transición de un entorno de alta exigencia hacia una estructura de control coercitivo, facilitando una intervención temprana antes de que la despersonalización del deportista sea irreversible.

Tabla 1*Resumen de dinámicas de control y abuso psicológico*

Dimensión de Riesgo	Señal de Alerta	Conducta Observable (Indicador)	Fundamento Ético / Legal
1. Monopolio de la Verdad	Presentación del instructor como único poseedor de la técnica verdadera o del «linaje puro».	Se tacha de «traidores» o «enemigos» a quienes entrenan en otros clubes o practican disciplinas adicionales.	La enseñanza como herramienta de autonomía, no de dependencia.
2. Intrusismo Profesional	Ofrecimiento de consejos vinculantes sobre salud, nutrición, psicología o derecho sin titulación oficial.	El deportista deja de consultar a facultativos o profesionales sanitarios para seguir las órdenes del técnico.	Respeto a las competencias profesionales (Ley 44/2003) y deontología.
3. Mensajes Mesiánicos	Uso de retórica espiritual o mística para validar el éxito deportivo o justificar errores.	Anulación de la capacidad crítica: los fallos del líder se justifican como «pruebas divinas» o ataques externos.	Desmitificación del instructor: el técnico es un profesional, no un guía espiritual.
4. Aislamiento y Despersonalización	Exigencia de uniformidad absoluta y priorización del club sobre cualquier vínculo externo.	El entorno social del deportista se reduce exclusivamente al club. Se desalienta activamente la vida personal.	El club como centro de aprendizaje abierto, no como burbuja de aislamiento (Stein, 2016).
5. Opacidad en la Protección	Ausencia de protocolos claros y falta de límites físicos o emocionales entre técnico y alumno.	Trato preferencial oculto, «entrenamientos privados» sin supervisión o resistencia a la transparencia.	Responsabilidad de cuidado absoluta y entorno seguro (LOPIVI, 2021).

6. Mentalidad de Asedio	Narrativa de victimización frente a autoridades municipales, federaciones o el entorno social.	Hostilidad hacia la supervisión oficial (ej. gestión del polideportivo); se percibe el control externo como un ataque.	Integración social y respeto institucional frente a la paranoia grupal (Golec de Zavala et al., 2009).
--------------------------------	--	--	--

La confluencia de varios de estos indicadores no solo señala una mala praxis pedagógica, sino que evidencia un ecosistema de vulnerabilidad. Como establece el protocolo de la Generalitat Valenciana (2024), la persona delegada de protección debe actuar ante estas señales de alerta de forma preventiva. La detección de una mentalidad de asedio o un monopolio de la verdad es, en última instancia, una fractura del entorno seguro; por ello, la transparencia institucional y la fiscalización de las competencias profesionales —evitando el intrusismo— se presentan como las barreras más eficaces para salvaguardar la integridad física y emocional de los menores en el deporte.

4. Hacia un Modelo de Enseñanza Autocrítico/Reflexivo

Frente a los modelos autoritarios y mesiánicos, resulta imperativo que la docencia del deporte moderno transite hacia una pedagogía basada en la evidencia y la reflexión. Este modelo no solo garantiza la salud ética de la entidad, sino que optimiza el rendimiento deportivo al tratar al atleta como un sujeto activo —y no como un objeto de moldeado—.

4.1. Rigor Técnico y Transparencia

La excelencia deportiva no requiere de misticismos; se fundamenta en el rigor científico y en la transparencia de los procesos. Según Schön (1992), el profesional no es aquel que aplica recetas inmutables, sino quien posee la capacidad de reflexión en la acción. Un modelo autocrítico elimina las «técnicas secretas» para basar su legitimidad en la fundamentación fisiológica y pedagógica contrastada. La transparencia metodológica permite que familias y deportistas comprendan la planificación, eliminando la opacidad que precede a las dinámicas de control abusivo.

4.2. La Capacidad Crítica del Alumno como Escudo Ético

El éxito de una formación deportiva se mide por la autonomía que el alumno adquiere. En lugar de fomentar la obediencia ciega, el técnico debe promover la capacidad crítica como el mecanismo de defensa más eficaz contra el abuso. Como sostiene Freire (1970) en su pedagogía de la libertad, la educación debe ser un acto de conocimiento y no una simple transferencia de información —o «educación bancaria»—, donde el educando desarrolle una conciencia crítica que le permita actuar sobre su realidad.

En este sentido, el modelo reflexivo incentiva que el deportista mantenga una identidad polifacética, fomentando su vida académica y social fuera del club. Como estándar ético, se entiende que el deporte es una herramienta de desarrollo de la personalidad (conforme al Art. 1 de la LOPIVI), y no una estructura de aislamiento que anula la individualidad del menor.

Este modelo de transparencia es particularmente crítico en el ámbito de las artes marciales y deportes de contacto, donde conceptos tradicionales como el linaje, el grado o la jerarquía del *dojo* pueden ser instrumentalizados para blindar la autoridad del instructor frente a cualquier crítica. Un enfoque reflexivo en estas disciplinas implica desmitificar la figura del «maestro» para reformularla bajo el rol de un docente técnico. El respeto marcial no debe confundirse con la sumisión personal; por el contrario, el verdadero rigor técnico en las artes marciales debe ser compatible con los estándares científicos del deporte moderno y el marco legal de la LOPIVI. La tradición nunca puede ser un salvoconducto para la opacidad o la vulneración de la integridad del menor.

4.3. El papel de las familias: Colaboración y Barreras de Protección

El modelo de enseñanza autocrítico/reflexivo no puede concebirse como un sistema cerrado entre técnico y deportista; por el contrario, requiere la integración activa del entorno familiar. Las familias actúan como la primera barrera de protección y detección de señales de alerta. Un entorno deportivo ético fomenta la comunicación bidireccional, entendiendo que los progenitores son aliados en la formación integral del menor.

En contraposición, los modelos de control mesiánico tienden a la exclusión sistemática de los padres y tutores legales, percibidos como una amenaza a la autoridad del líder. El secretismo y la opacidad generan desconfianza, dificultando que las familias puedan ejercer su derecho a la supervisión. Como señalan Knight y Harwood (2009), la falta de comunicación y la desconfianza mutua entre padres y entrenadores es un factor

de riesgo que compromete la experiencia deportiva y la seguridad del menor. Para mitigar este riesgo, se propone el desarrollo de:

- Canales de comunicación: establecimiento de reuniones periódicas con la persona delegada de protección y el cuerpo técnico, garantizando la accesibilidad y la transparencia.
- Escuelas de formación para familias: programas que doten a los tutores de herramientas para comprender la normativa (como la LOPIVI) y los indicadores de riesgo (Tabla 1), evitando que el entusiasmo por el éxito deportivo de sus hijos nuble su capacidad de juicio ético.

En definitiva, la autonomía del deportista menor de edad se construye sobre una base de confianza que implica a toda la comunidad educativa y deportiva, y no únicamente a la figura del instructor.

5. Conclusiones y Propuestas Futuras

Se concluye que la integridad del deportista menor de edad no solo depende de la pericia técnica del entrenador, sino de un ecosistema profesional que respete los límites legales y éticos. En este escenario, el intrusismo profesional no es solo una infracción administrativa, sino la puerta de entrada a dinámicas de control: cuando un técnico asume funciones de psicólogo, médico o guía espiritual, desarticula los mecanismos de defensa del deportista y genera una dependencia patológica.

En este sentido, la LOPIVI (2021) ha transformado el paradigma deportivo, elevando la protección del menor de una aspiración moral a un requisito jurídico de obligado cumplimiento. La figura de la persona delegada de protección emerge como el garante indispensable de este entorno seguro, cuya labor principal debe ser la monitorización de las señales de alerta que puedan desencadenar situaciones de riesgo para los menores.

Como propuestas de futuro, se plantean las siguientes líneas de acción:

- Formación específica en protección del menor: es fundamental que la formación técnica incluya conocimientos y herramientas para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores de edad. Y dicha formación cuente con las acreditaciones normativas.

- Protocolos de transparencia y buen gobierno: fomentar la implementación de canales claros que aseguren prácticas éticas y responsables en la gestión deportiva, y auditorías.
- Empoderamiento del deportista: implementar programas que fomenten la capacidad crítica y la autonomía del deportista, permitiéndole identificar y comunicar situaciones de riesgo.
- Desmitificación de la jerarquía marcial: en las artes marciales y deportes de combate, es urgente promover un modelo donde el respeto a la tradición y al grado técnico no suponga una barrera para la transparencia, ni un pretexto para ocultar conductas inapropiadas.
- El grado como hito técnico, no moral: es necesario diferenciar la autoridad técnica de la autoridad moral. El cinturón o grado acredita al instructor de su nivel de tecnificación en la disciplina marcial; pero no le autoriza a interferir en la vida privada, la salud o ideas políticas del alumno. La obtención de un grado debe basarse en pruebas físico-técnicas objetivas y medibles, y no estar sujeta «a la voluntad del maestro» como único criterio de graduación.

Asimismo, es imperativo subrayar que las dinámicas de control no afectan exclusivamente a los menores; los deportistas adultos son igualmente vulnerables a procesos de manipulación emocional cuando el entorno fomenta el aislamiento y el culto al líder. La protección de la integridad ética debe, por tanto, extenderse a todos los estamentos del club, promoviendo una cultura de respeto a la autonomía individual.

Por otro lado, el papel de las familias resulta determinante. Un sistema de control saludable integra a los progenitores como observadores activos, mientras que los modelos mesiánicos los perciben como una amenaza. Por ello, se propone la creación de escuelas de familias que doten a los tutores de herramientas para identificar señales de alerta, evitando que el entusiasmo por el éxito deportivo nuble la percepción de riesgos éticos o de salud. En definitiva, el deporte del siglo XXI debe basarse en el rigor profesional, la ética y la protección activa del ciudadano.

6. Factores Limitantes

Sin embargo, las medidas de prevención y denuncia expuestas a lo largo de este estudio pueden resultar ineficaces si el alumnado, las familias y el propio cuerpo técnico han asimilado la cultura tóxica del liderazgo autocrático. Bajo esta dinámica, el entorno no percibe como negativas las conductas de control abusivo, ya que el dogma imperante de «siempre se ha hecho así» termina por normalizar el abuso y anular la capacidad crítica de los agentes implicados.

Además, las autoridades públicas y los patrocinadores también pueden presentar una «ceguera voluntaria» (Heffernan, 2011) al ignorar señales evidentes de abuso en el entorno deportivo. Esta omisión se ve impulsada por los siguientes factores:

- Traición institucional (Freyd, 2014): ocurre cuando las entidades públicas y los patrocinadores niegan la evidencia de abuso para proteger la inversión publicitaria, o el prestigio que el entrenador otorga a la localidad.
- Indulgencia por éxito (Kellerman, 2004): se produce cuando el carisma y los éxitos deportivos de un entrenador, actúan como un escudo que silencia las críticas de los medios de comunicación y de la ciudadanía.
- Impunidad estructural (Padilla et al., 2007): sucede cuando el sistema (patrocinadores, normativas y leyes, instituciones) está configurado de tal modo, que los resultados deportivos justifican cualquier comportamiento abusivo.

Los tres factores fomentan un círculo vicioso: el éxito compra el silencio, el silencio permite la negación, y la negación construye la impunidad. La realidad del deporte de alta competición evidencia esta dinámica en casos con hechos probados y sanciones en firme, como las condenas a Larry Nassar (USA Gymnastics) y Barry Bennell (fútbol británico), las conclusiones del Informe Whyte (Gimnasia Británica), o la resolución administrativa contra Kazuhito Sakae (Federación Japonesa de Lucha).

Referencias

- Diccionario de la Lengua Española. (s.f.). intrusismo profesional. En Diccionario de la lengua española. Recuperado en 4 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/intrusismo>
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.
- Freyd, J. J. (2014). Official definitions of institutional betrayal. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 23(6), 575-585.
<https://doi.org/10.1080/10926771.2014.922071>
- Generalitat Valenciana. (2024). Protocolo de prevención y actuación frente a la violencia en la infancia y adolescencia en el ámbito deportivo y recreativo de la Comunitat Valenciana. Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte. <https://presidencia.gva.es/es/web/deporte/espacios-seguros-en-el-deporte>
- Golec de Zavala, A., Cichocka, A., Eidelson, R., y Jayawickreme, N. (2009). Collective narcissism and its social consequences. *Journal of Personality and Social Psychology*, 97(6), 1074–1096. doi.org
- Gusdorf, G. (1973). Para qué los profesores. Cuadernos para el Diálogo.
- Heffernan, M. (2011). *Willful blindness: Why we ignore the obvious at our peril*. Walker & Company.
- Kellerman, B. (2004). *Bad leadership: What it is, how it happens, why it matters*. Harvard Business Review Press,
- Knight, C. J., & Harwood, K. G. (2009). Exploring the development of coach-parent relationships in organized competitive youth team sports. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 4(3), 327–342.
- Ley 2/2022, de 22 de julio, de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana. *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, núm. 9391, 26 de julio de 2022.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-13726>

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. *Boletín Oficial del Estado*, 280, 41442-41458.

<https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/21/44/dof>.

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. *Boletín Oficial del Estado*, 134, de 5 de junio de 2021. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8/con>

Meirieu, P. (1998). *Frankenstein educador*. Laertes.

Nebot Pina, F. (2024). *Responsabilidad y ética en la enseñanza del Krav Magá*. Federación Valenciana de Luchas Olímpicas.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18155552>

Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2021). *Informe global sobre corrupción en el deporte (Sección 7)*. Naciones Unidas.

Padilla, A., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2007). The toxic triangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments. *The Leadership Quarterly*, 18(3), 176-194. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.03.001>

Schön, D. A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos: Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones*. Paidós.

Stebbins, R. A. (1992). *The committed: Adults enduring the social costs of serious leisure*. Leisure Press.

Stein, A. (2016). *Terror, Love and Brainwashing: Attachment in Totalist Cults and Ideological Systems*. Routledge.